

ХУҚУБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИНING ПЕДАГОГИК-ПСИХОЛОГИК АСПЕКТЛАРИ

Байжанов Бабил Баходирович

Олий таълимни ривожлантириш тадқиқотлари маркази мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17893075>

«Профилактика» тушунчаси грек-юнон тилидан таржима қилинганда «**олдини олиш**», «**химоя қилиш**» маъносини англатади. Профилактика - бу шахснинг ривожланишига салбий таъсир этувчи омилларни олдини олишга қаратилган педагогик, психологик, ижтимоий, тиббий характердаги чора-тадбирлар тизими саналади.

МДХ олимлари Л.Л. Романова, О.Ф. Вечкановаларнинг фикрича, «профилактика» - бу одатда қандайдир нохуш ҳодисанинг олдини олишга қаратилган режали ҳаракатлар билан боғлиқ тушунча бўлиб, муайян нохуш оқибатларни келтириб чиқариши мумкин бўлган сабабларни бартараф этишга йўналтирилган фаолиятни англатади.

Профилактика деганда, энг аввало, илмий жиҳатдан асосланган ва ўз вақтида амалга ошириладиган ҳаракатлар тушунилиб, қуйидагиларга қаратилади:

- айрим шахслар ва хавф гуруҳларида юзага келиши мумкин бўлган жисмоний, психологик ёки ижтимоий-маданий муаммоларнинг олдини олиш;

- инсонларнинг нормал ҳаёт тарзи ва саломатлигини сақлаш, қўллаб-қувватлаш ва химоя қилиш;

- шахслар томонидан қўйилган мақсадларга эришиш ва уларнинг ички салоҳиятини тўлиқ намоён этишларига қўмаклашиш.

Аксарият илмий таҳлилларда, изланишларда профилактика тушунчаси - ҳуқуқбузарликларни олдини олиш ёки унга қарши курашиш воситаси сифатида тадқиқ этилади.

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (WHO) томонидан қабул қилинган профилактик тадбирлар қуйидаги турларга ажратилади:

1. **Бирламчи профилактика** - энг оммавий шакл ҳисобланади ва инсон хулқ-атворида келажакда пайдо бўлиши мумкин бўлган муаммоларнинг пайдо бўлиши ва ривожланишининг олдини олишга қаратилган.

2. **Иккиламчи профилактика** - хатар гуруҳига кирувчи, яъни хулқ-атвор муаммоларининг юзага чиқиш эҳтимоли юқори бўлган шахсларга нисбатан амалга оширилади. Бунда чора-тадбирлар муаммонинг дастлабки босқичларида уни бартараф этишга қаратилган.

3. **Учламчи профилактика** - хулқ-атвор муаммолари мавжуд бўлган шахсларга нисбатан амалга оширилади. Бу ҳолда асосий мақсад - мавжуд муаммони ҳал этиш ёки унинг янада чуқурлашиб кетишини олдини олишдан иборат.

Тадқиқот доирасида ҳуқуқбузарлик ва ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг ўзаро алоқадорлигини кўриб чиқиш ҳам мақсадга мувофиқ, деган хулосага келинди.

Ўзбекистон Республикасининг “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги ЎРҚ-371-сон Қонунида ҳуқуқбузарли тушунчасига қуйидагича таъриф берилади: **ҳуқуқбузарлик** - содир этилганлиги учун маъмурий ёки жиноий жавобгарлик назарда тутилган айбли ғайриҳуқуқий қилмиш (ҳаракат ёки ҳаракатсизлик).

Хуқуқбузарликлар профилактикаси - ҳуқуқ-тартиботни сақлаш ҳамда мустаҳкамлаш, ҳуқуқбузарликларни аниқлаш, уларга барҳам бериш, шунингдек ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабабларини ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш, бартараф этиш мақсадида қўлланиладиган ҳуқуқбузарликлар умумий, махсус, якка тартибдаги ва виктимологик профилактикасининг ҳуқуқий, ижтимоий, ташкилий ва бошқа чора-тадбирлари тизими.

Қонуннинг 4-моддасида ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг асосий вазифалари қуйидагилардан иборат этиб белгиланган:

- шахснинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари ҳимоя қилинишини таъминлаш;

- жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш, қонунийликни мустаҳкамлаш, шунингдек коррупцияга нисбатан муросасиз муносабатни шакллантириш;

- ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабабларини ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш, ўрганиш, бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш;

- ҳуқуқбузарликдан жабрланувчиларни, ҳуқуқбузарликлар содир этишга мойил бўлган, ҳуқуқбузарлик содир этган, шу жумладан илгари судланган ва озодликдан маҳрум этиш жойларидан озод қилинган шахсларни ижтимоий реабилитация қилиш ва ижтимоий мослаштириш;

- жисмоний шахсларнинг ҳуқуқбузарликдан жабрланувчига айланиши хавфини камайтириш;

- ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи ва унда иштирок этувчи органлар ҳамда муассасалар фаолиятининг ўзаро ҳамкорлигини таъминлаш ва уларнинг фаолиятини мувофиқлаштириш.

Қонунда ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг асосий тамойиллари сифатида қонунийлик, инсонпарварлик, тизимлилик, ишонтириш усулининг устуворлиги, таъсир кўрсатиш чора-тадбирларини фарқлаш ва якка тартибда ёндашиш кабилардир.

Шунингдек, мазкур норматив-ҳужжатда ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг турлари қуйидагича кўрсатилади:

- ҳуқуқбузарликларнинг умумий профилактикаси;

- ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикаси;

- ҳуқуқбузарликларнинг якка тартибдаги профилактикаси;

- ҳуқуқбузарликларнинг виктимологик профилактикаси.

Демак, профилактика турларини объектларга таъсир этувчи омиллардан келиб чиққан ҳолда қуйидагича фарқлаш мумкин бўлади:

- ҳуқуқбузарликлар содир этилишига сабаб бўлувчи омил ва шароитларнинг профилактикаси;

- ҳуқуқбузарлик содир этиши мумкин бўлган ёки аллақачон содир этган шахсларнинг хатти-ҳаракатини профилактика қилиш;

- шахс камол топишига таъсир этувчи омилларнинг профилактикаси;

- давлат ва жамоатчилик ҳамкорлигида айрим шахслар учун ноқонуний ҳаракатларнинг эҳтимолий қурбонига айланиш хавфини камайтириш орқали амалга ошириладиган фаолият, яъни виктимологик **профилактика**.

Тадқиқот доирасида яна бир йўналиш, яъни профилактик муҳит ва таълим муассасаларидаги профилактик муҳит тушунчалари ҳам илмий изоҳланди.

Профилактик муҳит - бу шахс ёки ижтимоий гуруҳда ҳуқуқбузарлик, девиант хулқ, ижтимоий номутоаносиблик ва психологик-ахлоқий муаммоларнинг олдини олишга қаратилган **мақсадли педагогик, психологик, ҳуқуқий ва ижтимоий шароитлар мажмуасидир.**

Бизгача амалга оширилган тадқиқотларга асосланган ҳолда, таълим муассасасидаги профилактик муҳитни - таълим олувчи шахсини хавфсиз, соғлом ва эркин муҳитда ривожланиши учун яратилган комплекс чора-тадбирлар мажмуасини сифатида тушуниш мақсадга мувофиқ.

Бунда профилактик муҳит умумий ижтимоий-фалсафий маънода – инсоннинг жамият талабларига, ҳаёт шароитларига мослашишига қаратилган макро омиллар билан белгиланувчи хулқ-атвор нормаларини узатиш сифатида; педагогик маънода - шахс ва унинг хулқ-атвори, дунёқараши, маънавий-ахлоқий оламига таълим-тарбия муассасалари, ота-оналар, ижтимоий институтлар томонидан амалга ошириладиган, махсус ташкил этилган ва бошқариладиган тизимли таъсир жараёни, тарбиявий фаолият натижаси сифатида тушуниш мақсадга мувофиқ.

Юқоридаги фикрларни умумлаштириш асосида шундай хулосага келиш мумкин: олий таълим муассасаларида талабалар ўртасидаги ҳуқуқбузарликлар профилактикасига қаратилган чора-тадбирларни босқичма-босқич лойиҳали тарзда амалга ошириш лозим. Олий таълим муассасаларидаги профилактика жараёнини ташкил этишга бундай тизимли ёндашув қўйилган мақсад ва вазифаларни самарали ҳал этишга тўлиқ имкон беради.

Тадқиқот натижалари олий таълим муассасаларида тизимли ва самарали профилактик муҳитни яратиш қуйидаги методологик ёндашувларга асосланиш лозимлигини кўрсатди:

Фалсафий ёндашув - инсон ва жамият ўртасидаги мураккаб муносабатларни тизимли таҳлил қилиш; янги ижтимоий тенденциялар (рақамлаштириш, индивидуаллашув, оммавий маданият, глобаллашув, ахборот таъсири)нинг маънавий хавфларини очиқ бериш, профилактик чора-тадбирларни белгилаш ва амалга оширишда алоҳида эътибор қаратиш;

Педагогик ёндашув - компетентли ёндашув (талабаларда шахсий, ҳуқуқий, ахлоқий ва ахборот хавфсизлиги бўйича кўникмаларни шакллантириш); **шахсга йўналтирилган ёндашув** (ҳар бир талаба профилактика объекти эмас, балки субъект сифатида қаралиши) ва интефаол таълим (кейслар, дебатлар, тренинглар орқали шахсий масъулиятни шакллантириш);

Психологик ёндашув - талабаларнинг ички эҳтиёжлари, стрессга бардошлилик, хавф омилларини қабул қилиш, тўғри баҳолаш қобилиятини ҳисобга олиш, эмоционал мувозанатни сақлашга қаратилган психопрофилактика;

Ижтимоий ёндашув - талабалар орасида девиант хулқ, ижтимоий хавфлар, оммавий таъсир даражасини аниқлаш, талабалар муҳитини социометрик таҳлил қилиш ва конфликттоген, риск гуруҳлари билан ишлаш.

Коллаборатив ёндашув (ингл. *collaborative approach*) - бу ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишга қаратилган фаолиятда **турли ижтимоий институтлар, манфаатдор томонлар ва жамоат ташкилотлари ўртасидаги ҳамкорликка асосланган тизимли ёндашувдир.** Унинг моҳияти - профилактика вазифаларини **муассасалар ўртасида мувофиқлаштириш ва ижтимоий жавобгарликни бўлишидир.**

Юқоридаги таҳлиллар ҳамда тадқиқот натижалари олий таълим муассасаларидаги профилактик муҳит самарадорлиги - ижтимоий, педагогик, ҳуқуқий, психологик, ахборот профилактика тизими ҳамда ижтимоий институтлар ҳамкорлигининг уйғунлиги асосида такомиллаштирилишини тақозо этиши ҳақидаги хулосага келишга имкон берди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Gerbekov I.I. Понятие и виды профилактики правонарушений. Юридическая наука и правоохранительная практика 4 (42) 2017.
2. Л.Л. Романова, О.Ф. Вечканова. Социальная профилактика как технология социальной работы с несовершеннолетними правонарушителями. Журнал Сибирского федерального университета. Серия «Гуманитарные науки». –2011. – Т.4. – № 8.
3. Guidelines on mental health promotive and preventive interventions for adolescents: helping adolescents thrive. World Health Organization 2020.
4. Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами., 2014 й